

REVISÃO DA LITERATURA MÉTODOS DE OBTENÇÃO DE PRÓTESES FACIAIS UMA REVISÃO SOBRE A EVOLUÇÃO DOS MATERIAIS.

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO /
05/02/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10618642

Flavia Gabriela Rosa;
Ivan Onome Gialain.

Introdução:

A prótese bucomaxilofacial é uma área especializada dentro da odontologia que lida com a reabilitação e restauração de deformidades faciais e de tecidos orais** (GUEDES et al., 2021). **Ao longo dos últimos vinte anos, a prática da confecção de próteses faciais evoluiu significativamente com a integração de novas tecnologias e materiais, resultando em melhorias substanciais não apenas na função, mas também na estética dessas próteses** (CORREIA; FONSECA, 2023).

Metodologias Tradicionais:

Historicamente, as próteses bucomaxilofaciais eram criadas utilizando técnicas manuais de moldagem e esculturas. A moldagem era feita diretamente na área afetada do paciente para capturar a topografia da

região a ser reconstruída. Materiais tais como a cera de modelagem eram então usados para esculpir a forma da prótese, que era seguidamente reproduzida em um material mais permanente, como silicone ou PMMA (polimetilmetacrilato) (DE NEGREIROS, 2022).

Os avanços na indústria química dos materiais permitiram o desenvolvimento de silicones com propriedades mecânicas e óticas melhoradas, oferecendo resultados estéticos superiores e maior durabilidade das próteses. Apesar de eficazes, estas técnicas exigem um alto nível de habilidade e experiência do profissional, além de serem muitas vezes desconfortáveis para o paciente (BATISTELLA, 2015).

Integração de Tecnologia Digital:

Os avanços tecnológicos recentes revolucionaram a prática da confecção das próteses bucomaxilofaciais através da introdução de métodos digitais. A captura digital de imagens e a tomografia computadorizada permitem uma avaliação tridimensional detalhada da área a ser reconstruída profeticamente. Essa informação é utilizada para criar uma réplica digital da região afetada, que pode ser modificada com precisão e simetria através de softwares de design assistido por computador (CAD) (SALAZAR et al., 2019).

Impressão 3D

A impressão 3D, está na vanguarda dos métodos de fabricação de próteses faciais. A impressão 3D permite a produção de próteses de estruturas complexas, que seriam difíceis de criar com as técnicas convencionais. Materiais bio-compatíveis, como os silicones, podem ser usados para criar próteses com propriedades físicas e estéticas personalizadas (PEREIRA, 2022).

A tecnologia de impressão 3D é vantajosa por permitir uma produção rápida, reproduzível e altamente personalizável das próteses, além de reduzir significativamente o desconforto e o número de sessões

necessárias para o paciente durante o processo de moldagem (PEREIRA, 2022).

Próteses Inteligentes:

Há ainda a promessa emergente de próteses bucomaxilofaciais cibernéticas ou “inteligentes”, que integram tecnologia eletrônica para proporcionar funcionalidades adicionais, como movimento voluntários e resposta a estímulos. Para pacientes que requerem restauração da função muscular ou nervosa, estas próteses poderiam oferecer soluções significativamente avançadas.

Conclusões e Perspectivas Futuras:

A prótese bucomaxilofacial continua a avançar rapidamente, com o potencial de melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes. Enquanto os métodos tradicionais continuarão a ser um aspecto fundamental da formação e habilidade na disciplina, é claro que a integração da tecnologia digital e a colaboração multidisciplinar entre odontologistas, cirurgiões, engenheiros e artistas serão essenciais para atingir resultados cada vez melhores.

Os profissionais deste campo devem se manter atualizados com os avanços tecnológicos, considerando constantemente o impacto do conforto do paciente, a estética, a funcionalidade e a durabilidade no desenvolvimento de próteses faciais. Futuros estudos devem se concentrar na otimização dos processos de design e fabricação, bem como na avaliação de longo prazo da performance clínica das próteses faciais obtidas através destes métodos avançados.

Referências

BATISTELLA, E. A. et al. Silicone utilizados em próteses bucomaxilofaciais extraorais: uma revisão de literatura. 2015.

CORREIA, L. L. M.; FONSECA, T. O. Prótese bucomaxilofacial e sua importância. ****Revista Mato-grossense de Odontologia e Saúde****, v. 2, n. 1, p. 93-102, 2023.

DE NEGREIROS, W. A. Desenho, escultura e pintura em prótese bucomaxilofacial: princípios e técnicas. 2022. Tese (Doutorado). Universidade Federal do Ceará.

GUEDES, I. L. et al. A importância da prótese bucomaxilofacial para pacientes com perdas de estruturas de face. ****Facit Business and Technology Journal****, v. 1, n. 31, 2021.

PEREIRA, T. S. Softwares e equipamentos utilizados para desenho e impressão de próteses faciais 3D: revisão sistemática. 2022.

SALAZAR-GAMARRA, R. et al. Introdução à metodologia “Mais Identidade”: Próteses faciais 3D com a utilização de tecnologias acessíveis para pacientes sobreviventes de câncer no rosto. ****Comun. Cient Técn Odontol****, v. 2, p. 251-272, 2019.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico
para avaliar a
importância de
periódicos
científicos em
suas respectivas
áreas. Uma
medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil